

Factores socioeconómicos y culturales asociados al embarazo en adolescentes

Socioeconomic and cultural factors associated with pregnancy in adolescents

DOI.....

AUTORES: Angie Margoth García Sánchez ^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: amgs_96@live.com

Fecha de recepción: 09/ 01 / 2022

Fecha de aceptación: 11 / 03 / 2022

RESUMEN

El embarazo en adolescentes no es un hecho conscientemente buscado debido a que genera una crisis existencial en las adolescentes que no están preparadas para asumir el rol de madres. La baja condición socioeconómica, bajo nivel educativo y una cultura más conservadora, entre otros factores, impiden que los adolescentes ejerzan de manera responsable sus derechos reproductivos. El objetivo es poder determinar la relación existente entre factores socioeconómicos y culturales en el embarazo en adolescentes con la aplicación de un instrumento validado por expertos en salud. El diseño de investigación fue cuantitativo, se empleó un tipo de investigación de campo, descriptivo y de cohorte transversal. La población fue de 100 adolescentes embarazadas y madres, aplicando un plan piloto a 20 de ellas. Se elaboró un instrumento que constaba de 24 ítems validado por expertos en salud calificando la validez, pertinencia y coherencia. Se pudo comprobar que los factores socioeconómicos y culturales se relacionan con el embarazo en la adolescencia debido a la baja condición económica y nivel educativo, falta de comunicación entre padres e hijas y presión social. Se determinó que existe una estrecha relación entre factores

^{1*} 0000-0003-4299-6558, UNEMI, amgs_96@live.com

socioeconómicos y culturales con el embarazo en adolescentes debido a testimonios brindados por las féminas afectadas por críticas sociales sobre la situación de embarazo; el factor socioeconómico influye en la planificación de proyectos de vida; como consecuencia es probable que las afectadas sufran de incapacidad para interaccionarse con la sociedad por miedo al rechazo.

Palabras clave: Adolescente, embarazo, factores de riesgo, factores socioeconómicos, factores culturales.

ABSTRAC

Teenage pregnancy is not a consciously sought after fact because it generates an existential crisis in adolescents who are not prepared to assume the role of mothers. Low socioeconomic status, low educational level, and a more conservative culture, among other factors, prevent adolescents from responsibly exercising their reproductive rights. The objective is to be able to determine the relationship between socioeconomic and cultural factors in adolescent pregnancy with the application of an instrument validated by health experts. The research design was quantitative, a type of field research, descriptive and cross-sectional cohort was used. The population was 100 pregnant adolescents and mothers, applying a pilot plan to 20 of them. An instrument consisting of 24 items validated by health experts was developed, qualifying validity, relevance and coherence. It was found that socioeconomic and cultural factors are related to pregnancy in adolescence due to low economic status and educational level, lack of communication between parents and daughters and social pressure. It was determined that there is a close relationship between socioeconomic and cultural factors with teenage pregnancy due to testimonies provided by women affected by social criticism about the pregnancy situation; the socioeconomic factor influences the planning of life projects; As a consequence, it is likely that those affected suffer from an inability to interact with society for fear of rejection.

Keywords: Adolescent, pregnancy, risk factors, socioeconomic factors, cultural factors.

INTRODUCCIÓN

El embarazo en la adolescencia no es un hecho conscientemente buscado, está ligado a una serie de causas y/o factores psicológicos, sociales y culturales con un patrón propio que se repita en cada generación y que en los últimos años se ha visto incrementado. Según estudios realizados por Santell en el 2015, demostraron una estrecha relación importante entre la edad de inicio de relaciones sexuales con la situación socioeconómica y la estructura familiar, lo que conlleva a un riesgo en el desarrollo normal de la sexualidad en adolescentes (Santell, 2020).

El embarazo en la adolescencia genera una crisis existencial en las féminas debido a que no están preparadas para un nuevo rol, el desarrollo emocional y la autoestima aún son vulnerables puesto que carece de madurez e identidad para enfrentar una responsabilidad de tal magnitud (Avilés, 2019).

En la actualidad, las adolescentes representan el 20% de la población mundial, de cuyo total cerca del 85% vive en países en vías de desarrollo". Las adolescentes de entre 10 y 19 años de edad son más vulnerables y representan un alto riesgo de embarazos no deseados, lo que se ve observa con mayor frecuencia en los países en vías de desarrollo, debido a un déficit educativo en materia de sexualidad y salud reproductiva. La baja condición socio económica, educativa y el efecto una cultura más conservadora, entre otros factores, impiden que los adolescentes ejerzan de manera responsable sus derechos reproductivos (Berrantes, 2020).

En todos los espacios sociales del mundo, las niñas y adolescentes escolares de estratos sociales bajos, son más proclives a quedar embarazadas que aquellas niñas y adolescentes escolares de zonas urbanas con una educación mejorada. La situación se complica si este grupo de púberes vulnerables pertenecen a una minoría étnica o que poseen un acceso limitado y a veces nulo a los servicios de salud (Carreón., et al., 2018).

Los factores de riesgo culturales como el bajo nivel educacional, abandono escolar o el machismo y factores de riesgo familiares como la carencia de comunicación por parte de los padres hacia las púberes, padre o madre ausente, o hija de una madre con algún embarazo a temprana edad son desencadenantes para que aumenten las cifras de embarazos en esta edad (Gonzales y Garcia, 2018).

METODOLOGÍA

En este estudio el tipo de metodología que se aplicó de acuerdo a la medición y alcance fue la investigación cuantitativa, para medir las variables cuantificables de los factores socioeconómicos y culturales relacionados al embarazo en adolescentes, siendo una investigación de campo, descriptiva y de cohorte transversal el cual permitió constatar los hallazgos del presente estudio correspondiente en el período 2021.

La población con respecto al estudio fue de 100 adolescentes, aplicando un plan piloto de 20 féminas entre ellas embarazadas y madres en el año 2021. Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia de las adolescentes que cumplieran con los criterios de inclusión, para brindar la oportunidad y que sean partícipes de la investigación y por ende disminuir el índice de la existencia de sesgo. Para la obtención de datos de los resultados analizados en este estudio se solicitó información de la Unidad Operativa Libertad de Ñauza. Por lo tanto, se elaboró una ficha de recolección de datos, y la misma fue puesta a consideración para juicio de expertos en el tema y en investigación con la finalidad de que califiquen la validez, pertinencia y coherencia del instrumento de investigación clasificando los ítems con sus respectivos objetivos. El instrumento está diseñado específicamente para ser aplicado en una muestra con características comunes y con una idiosincrasia determinada. En el objetivo general, establece: “Determinar la relación existente entre factores socioeconómicos y culturales con el embarazo en adolescentes”.

Las preguntas asignadas al primer objetivo específico que establece: “Identificar la incidencia de adolescentes embarazadas en la Comunidad Libertad de Ñauza”; mismo que está conformado por cuatro (4) preguntas, el resultado obtenido según la revisión de expertos fue: en validez 97,17; la pertinencia fue de 97,1 y la coherencia fue de 95,97; lo cual muestra según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el primer objetivo específico y las nueve (4) preguntas seleccionadas del instrumento de investigación.

El segundo objetivo específico: “Establecer la relación que existe entre los factores socioeconómicos y el embarazo en adolescentes”, está conformado por ocho (8) preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados según la revisión de expertos: 96,76 en validez, 95,98 en pertinencia y 94,71 en coherencia; lo cual muestra según la rúbrica de

confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el segundo objetivo específico y las ocho (8) preguntas seleccionadas del instrumento de investigación. Por último, el tercer objetivo específico del instrumento de investigación indica: “Establecer la relación que existe entre los factores culturales y el embarazo en adolescentes”; el mismo lo conforman doce (12) preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados según la revisión de expertos; un 97,05 en validez; 95,54 en pertinencia y 93,63 en coherencia, por lo cual se concluye según la rúbrica de confiabilidad, un resultado muy confiable en lo referente a la articulación entre el tercer objetivo específico y las cinco (5) preguntas seleccionadas del instrumento de investigación.

En este contexto, habiendo efectuado la consolidación de datos y resultados obtenidos en la revisión de 20 expertos al instrumento de investigación presentado, se concluye que las 24 preguntas aplicadas, están articuladas al objetivo general, así como a sus tres objetivos específicos, obteniendo un resultado general de muy confiable.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La ficha de recolección de datos dio los siguientes datos:

Tabla 1. Características sociodemográficas de adolescentes

Distribución según características de variables		Estadística descriptiva	
		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
Edad	12 a 14 años	3	15%
	15 a 17 años	10	50%
	18 a 19 años	7	35%
Estado gestación	Si	13	65%
	No	7	35%
Embarazo planificado	Si	0	0%
	No	20	100%
Número de hijos	Uno	6	30%
	Dos o mas	1	5%
	No tiene	13	65%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: El análisis estadístico que determina que el rango de edad es un dato importante que debe tomarse en cuenta para el análisis, puesto que en la tabla se

evidencia que el rango de edad que prevalece es de 15 a 17 años las mismas que se encuentran en estado de gestación y lamentablemente no planificaron su embarazo. En la encuesta se evidencia que un grupo significativo de féminas no tienen hijos, pero se encuentran en estado de gestación.

Tabla 2. Nivel educativo en adolescentes, padres y pareja.

Distribución según características de variables		Estadística descriptiva	
		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
Adolescente	Escuela	5	25%
	Colegio	13	65%
	Universidad	0	0%
	Ninguna	2	10%
Cónyugue o pareja	Escuela	3	15%
	Colegio	6	30%
	Universidad	0	0%
	Cuarto nivel	0	0%
	Ninguna	1	5%
Padres	No tengo	10	50%
	Escuela	13	65%
	Colegio	0	0%
	Universidad	1	5%
	Cuarto nivel	0	0%
	Ninguna	6	30%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: La escolaridad influye significativamente en la propensión de estado de gestación en púberes debido a que compromete las oportunidades de desarrollo de las adolescentes como podemos evidenciar en la tabla la misma que demuestra el factor predisponente que los padres y las adolescentes no han terminado el segundo nivel de educación, a estos resultados se los relaciona con los obtenidos en la tabla número 1, puesto que el grado de escolaridad hace que la situación se complique debido a que las féminas no reciben información oportuna en temas de sexualidad relacionándolo con embarazos no deseados.

Tabla 3. Condición económica en hogar de adolescente

Distribución según características de variables	Estadística descriptiva
---	-------------------------

		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
Núcleo familiar	Padres y hermanos	3	15%
	Solo papá	0	0%
	Solo mamá	5	25%
	Abuelos	2	10%
	Pareja	10	50%
Condición económica hogar	Buena	1	5%
	Regular	13	65%
	Mala	6	30%
Condición laboral padres	Buena	1	5%
	Regular	13	65%
	Mala	6	30%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: La condición económica en el hogar es importante porque facilita el acceso a servicios como salud, alimentación y educación; lamentablemente en la tabla se muestran resultados que prevalecen en la condición económica baja generando un obstáculo para la satisfacción de necesidades del hogar y desventajas en torno a la inserción laboral y productiva, a esto se lo relaciona con las familias disfuncionales que al no tener un jefe de hogar que se haga responsable hace que se complique la situación evidenciada en datos que prevalecen en adolescentes que viven solo con la mamá. La condición económica se lo relaciona con el hecho de que las adolescentes abandonen el hogar y se muden a vivir con su pareja, y se lo puede evidenciar en la tabla.

Tabla 4. Nivel educativo sobre sexualidad y obtención de información

Distribución según características de variables	Estadística descriptiva		
	Frecuencia	Porcentaje	
	20	100%	
Persona o institución recibió por primera vez consejería sobre sexualidad.	Padres	0	0%
	Otros familiares	2	10%
	Colegio	4	20%
	Amigos	12	60%
	Instituciones de salud	2	10%
Edad que recibió su primera información sobre temas de sexualidad	10 a 13 años	2	10%
	14 a 16 años	4	20%
	17 a 19 años	2	10%
	No ha recibido	12	60%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: Se puede apreciar que las adolescentes evidentemente no consultan a sus padres ni acuden principalmente a las unidades de salud para poder obtener información de profesionales expertos en el tema para despejar sus dudas y prefieren recibir información no fidedigna de sus amigos. La educación sexual es un derecho de las adolescentes y es alarmante poder evidenciar que dentro del rango de edades presentado en la tabla para conocer la edad en que recibieron su primera educación sexual, predomina que no han recibido información sobre el tema.

Tabla 5. Relación familiar y aspectos de comunicación

Distribución según características de variables		Estadística descriptiva	
		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
¿Tiene buena comunicación con padres?	Si	0	0%
	No	20	100%
¿Habla con sus padres sobre sexualidad?	Si	0	0%
	No	20	100%
¿Por qué no consulta a padres?	Miedo a enojo	12	60%
	Vergüenza	4	20%
	No quiero hablar	4	20%
	No responden dudas	0	0%
¿A quién consulta?	Padres	0	0%
	Amigos	11	55%
	Internet	9	45%
	Profesores	0	0%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: La familia juega un rol importante en el desarrollo de la adolescente debido a que facilita la resolución de problemas y de conflictos, es por ello que se analiza en la presente tabla si existe o no comunicación entre padres e hijas dando como resultado en todas las encuestadas que no se da. Es importante mencionar que uno de los motivos prevalentes en este análisis es el miedo que tienen las púberes a sus padres para hacer preguntas relacionadas a temas de sexualidad, predomina que las féminas prefieren

despejar dudas consultando a sus amigos como está demostrado en los resultados seguido de que hacen consultas en internet para despejar dudas.

Tabla 6. Prácticas sexuales y sus percepciones

Distribución según características de variables		Estadística descriptiva	
		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
Motivo de primera relación sexual	Amor	2	10%
	Insistencia de pareja	9	45%
	Temor abandono pareja	3	15%
	Curiosidad	1	5%
	Presión de amigos	5	25%
	No quiero responder	0	0%
¿Recomienda tener pareja temprana edad?	Si	2	10%
	No	18	90%
¿Embarazo se dio en primera relación sexual?	Si	6	30%
	No	14	70%
Reacción ante embarazo	Me asusté mucho	16	80%
	Me puse feliz	0	0%
	No sabía que hacer	4	20%
Apoyo de parte de pareja	Si	8	40%
	No	12	60%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: En la presente tabla prevalece que el motivo principal para que las púberes tomen la decisión de tener su primera experiencia sexual fue la insistencia de la pareja y en menor proporción lo hicieron por amor; de acuerdo a los resultados en la interrogante de que si el embarazo se dio con la primera relación sexual se toma en consideración que, si hubo respuestas en menor proporción, pero si existieron casos. De acuerdo a la interrogante de que, si ellas en base a su experiencia vivida recomiendan tener pareja sexual a temprana edad, evidentemente predomina que no lo recomiendan, lo que conlleva al análisis de la siguiente interrogante sobre el apoyo recibido de su pareja y destaca rigurosamente el hecho de que no recibieron apoyo por parte del mismo. En cuanto a la reacción que tuvieron al enterarse de una prueba positiva de embarazo, prevalece que no supieron qué hacer y ninguna de ellas se puso feliz con la noticia.

Tabla 7. Educación sexual por profesionales, métodos anticonceptivos.

Distribución según características de variables		Estadística descriptiva	
		Frecuencia	Porcentaje
		20	100%
¿Desea recibir información por profesionales?	Si	20	100%
	No	0	0%
Conocimientos sobre métodos anticonceptivos	Si	6	30%
	No	14	70%
Causa de su embarazo	No recibí información	8	40%
	Desinformación	12	60%
	Deseaba el embarazo	0	0%

Fuente. Elaborado por Lcda. Angie M. García Sánchez.

Interpretación y análisis: En la presente tabla se evidencia que la totalidad de adolescentes acceden a recibir información para educarse en temas de salud sexual y reproductiva debido a que en gran proporción no tienen conocimientos sobre el correcto uso de métodos anticonceptivos; sumado a estos datos se relaciona con el grado de conocimientos que tienen las féminas acerca de cómo se produce un embarazo en el cuál con mayor rigor prevalece la desinformación.

Gracias a la información que se pudo obtener mediante la prueba piloto para la medición de la incidencia de embarazo en adolescentes, en el presente estudio se muestran los factores socioeconómicos y culturales y se los compara con los siguientes estudios preliminares que se detallan a continuación:

La investigación realizada por Moreno, Marcillo, Valero y Orella con el tema “*Embarazo precoz en adolescentes de edades de 13 a 17 años de edad en Ecuador*” demuestran que según estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en los últimos dos años el índice de embarazo adolescente entre jóvenes de 15 a 19 años, creció cerca del 18%. De acuerdo a este informe, Ecuador tiene una de las más altas tasas de embarazo en América Latina. Datos del último censo poblacional, demuestran que en ese año se atendieron más de 36 mil partos de adolescentes embarazadas entre 12 y 17 años de edad. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en Ecuador la población adolescente y joven embarazada se ubica en el 26%, con edades que oscilan entre los 15 y 19 años. Este país tiene la tendencia a la fecundidad más alta en la región sub andina, dado que dos de cada

tres adolescentes, son madres o están embarazadas por primera vez, de éstas, el 45% no estudia, ni trabaja. Es evidente que, para los países de América Latina, en especial Ecuador, constituye una prioridad la atención al embarazo en adolescentes y la implementación de intervenciones educativas en esta población considerada vulnerable (Moreno., et al., 2020).

Un estudio similar realizado por Christian Jácome, Stephanie Parra y Carmen Paccha con el tema *“Factores que inciden en el embarazo precoz de las adolescentes de Pasaje, Ecuador”* se determinó que los factores de riesgo que se encuentran presentes es la edad, nivel educativo de los padres, falta de información sobre educación, descuido de los padres, alcoholismo, que inciden significativamente en el embarazo en la adolescencia; este trabajo se lo compara a la presente investigación y se evidencia que coinciden con los resultados obtenidos (Jácome., et al., 2021).

En trabajo sobre *“Los factores culturales y la subordinación de género de la mujer y su relación con la mortalidad materna en comunidad de Guanujo, Guaranda, Ecuador”* se pudo comprobar que en la incidencia de la mortalidad materna interviene la falta de un trabajo en equipo e interdisciplinario, donde cada individuo y familia se sume al trabajo comunitario con una dosis de responsabilidad y este gane un enfoque holístico abarcando no solo la salud desde el punto de vista biológico, sino todos los aspectos socioculturales que responde a esta, haciendo énfasis en lo educacional (Martínez., et al., 2021).

Un estudio realizado con el nombre *“Factores socioeconómicos culturales de las adolescentes embarazadas atendidas en el Centro de Salud San Agustín, 2019”* obtuvieron como resultado que como los factores culturales: 58(96.7%) si conocen sobre educación sexual mientras que en el presente trabajo el (60%) respondieron nunca haber recibido información sobre el tema. 50(83.3%) recibieron información durante su vida sobre educación sexual mientras que en el presente estudio solo el 20% respondió haber recibido información entre los 14 y 16 años, 32(53.3%) la información le brindo los docentes, 60(100%) si tienen conocimientos previos sobre métodos anticonceptivos y también usan y 28(46.7%) viven con su pareja (Carpio y Félix, 2021).

CONCLUSIÓN

Una vez realizado el análisis e interpretación de resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se concluye que: Se determinó que existe una estrecha relación entre los factores socioeconómicos y culturales con el embarazo en adolescentes debido a los testimonios que brindan, las féminas se ven afectadas por la sociedad que opina sobre su situación de embarazo y como llegó a ello, por lo tanto, el factor socioeconómico influye en la planificación de su proyecto de vida; como consecuencia de ello es probable que las afectadas sufran de problemas para interactuar con la sociedad y disminuya la capacidad de relacionarse con otras personas por miedo al rechazo.

Se identificó que existe una incidencia de adolescentes embarazadas la misma que fue de un treinta por ciento del total de las encuestadas, además es importante mencionar que predominan los embarazos en adolescentes de entre 15 y 17 años de edad y ninguna de ellas planificó el embarazo es por ello que todas están de acuerdo en recibir información certera y oportuna por parte de profesionales expertos en el tema para prevenir embarazos no deseados.

Se determinó que los factores socioeconómicos que intervienen en el embarazo en adolescentes, de acuerdo a los resultados obtenidos en cifras altas son el grado de escolaridad bajo, el nivel educativo de los padres, el estado de situación económica bajo, la precisión de los grupos sociales o de la pareja, y el ambiente de falta de comunicación familiar en el que se desarrolla la adolescente.

Se determinó que los factores culturales que intervienen en el embarazo en adolescentes de acuerdo a los resultados obtenidos son principalmente la falta de comunicación de padres e hijas, el miedo y vergüenza que ellas demuestran tener al querer hacerles preguntas relacionadas al tema y prefieren consultar a sus amigos y lastimosamente muchos de ellos las han mal informado sobre el tema. Además, es importante destacar el desconocimiento de las adolescentes sobre uso de métodos anticonceptivos ya que evidentemente en los resultados se mostraron que ninguna de ellas planificó el embarazo, las mismas que no recomiendan a otras adolescentes iniciar una vida sexual a edades tempranas ya que en base a sus experiencias en la mayoría no recibieron apoyo por parte de su pareja causándoles un desbalance en su estado emocional.

Lo antes mencionado indica que los factores socioeconómicos y culturales intervienen en la mayoría los embarazos en púberes, esta problemática continúa siendo un problema de salud pública que debe ser atendida por autoridades pertinentes. Se estima que dentro de cinco años los conocimientos de la población sobre planificación familiar, importancia de tener una buena comunicación de padres e hijas, educación sexual, y prevención de embarazos no deseados, aumenten a través de la promoción y prevención y que se fortalezcan las estrategias reforzando proyectos enfocados en la familia principalmente y las púberes con la finalidad de disminuir los altos índices de embarazos en adolescentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Jacome-Gallegos, C., Parra-Torres, S., & Paccha-Tamay, C. (2021). Factores que inciden en el embarazo precoz de las adolescentes de Pasaje, Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 6(7), 1200-1211. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i7.2916>
- Moreno-Indio, K., Marcillo-Marcillo, C., Valero-Cedeño, N., Orellana-Suárez, K., Escobar-Rivera, M., & Fiallos-Cazar, L. (2020). Embarazo precoz en adolescentes de edades de 13 a 17 años de edad en Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 5(6), 982-996. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/pc.v5i6.2389>
- Martínez Martínez, R., López Barrionuevo, C., González Salas, R., & Viteri Rodríguez, J. A. (2021). Los factores culturales y la subordinación de género de la mujer y su relación con la mortalidad materna en comunidad de Guanujo, Guaranda, Ecuador. *Revista Conrado*, 17(S2), 467-471. Recuperado a partir de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2040>
- Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians. A working document. Ottawa: Government of Canada, 2019.
- INFOGEN. Sexo y adolescencia. [Online]; 2015 [Citado el 13 de agosto del 2019]. Disponible en: <http://infogen.org.mx/factores-de-riesgo-deembarazo-en-la-adolescencia/>.
- Morgan S, Rindfuss R. Reexamining the link of early child-bearing to marriage and to subsequent fertility. *Demography* 1999; 36: 59
- Stern C. El embarazo en la adolescencia como problema público: una visión crítica. *Salud pública Méx* 1997; 39 (2): 137-43

Holguín YP, Mendoza LA, Esquivel CM, Sánchez R, Daraviña AD, Acuña M. Factores asociados al inicio de la actividad sexual en adolescentes de Tuluá, Colombia. *Rev Chil Obstet Ginecol* 2014;78(3):209-19.

Herrera Achón N, Torres Hernández M, Mujica Utrera E. Normas y procedimientos de la educación para la salud. La Habana MINSAP; 2016.

Bolaños, M. F. (2018). Estudio del impacto de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 14 años en una unidad educativa en la ciudad de Guayaquil. Tesis para la opción del título de Ingeniería de Sistemas. Guayaquil: Universidad politécnica Salesiana.

Merino, Ena Isabel y Rosales Inestroza, Ernesto (2011) Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el programa de atención materna de Unidad de Salud AltaVista, Enero a Junio de 2020. Maestría thesis, Universidad de El Salvador.

Gabriel Leandro, página de Internet <http://www.auladeeconomia.com> con más de 40 artículos sobre temas económicos y varios cursos de economía desde el 2017 a la fecha.

López de la Madrid María Cristina, Espinoza de los Monteros Cárdenas Adolfo, Rojo Morales Diana, Rojas García Alberto. Disposición de apoyo económico de los padres de familia en la educación superior. *Nova scientia* [revista en la Internet].2012;4(8):147-164. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052012000200009&lng=es

Winkler, María Inés, Pérez, Salas, Claudia P., López, Lucía, ¿Embarazo Deseado o No Deseado?: Representaciones Sociales del Embarazo Adolescente, en *Adolescentes Hombres y Mujeres Habitantes de la Comuna de Talagante, Región Metropolitana. Terapia Psicológica* [Internet]. 2005;23(2):19-31. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523203>

Barrantes Freer Alonso, Jiménez Rodríguez Milena, Rojas Mena Betzabé, Vargas García Ana. Embarazo y aborto en adolescentes. *Med. leg. Costa Rica* [Internet]. 2020;(1):80-102. Available from:

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152003000100009&lng=en